

O'QUV JARAYONIDA KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA TIZIMLI FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

SAMATOVA SHOHSANAM XOLMUHAMMAD QIZI

Termiz davlat universiteti

Pedagogik ta'limotlar tarixi mutaxassisligi tayanch doktoranti

Email: samadovashohsanam71@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17286283>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quv jarayonida kognitiv yondashuv asosida talabalarda tizimli fikrlashni shakllantirish va rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari yoritilgan. Tizimli fikrlash – bu murakkab axborotni tahlil qilish, uni mantiqiy va bog'liqlikda ko'ra olish, muammolarni aniqlash va ularni yechishga yo'naltirilgan kognitiv faoliyatdir. Kognitiv yondashuv orqali talabalarning aqliy salohiyati, muammoga yondashish uslublari, qaror qabul qilish va reflektiv fikrlash ko'nikmalari rivojlanadi. Maqolada kognitiv yondashuvga asoslangan o'quv metodlari, mashg'ulot dizayni va didaktik vositalar orqali tizimli fikrlashni rivojlantirish mexanizmlari tahlil qilinadi. Muallif ushbu jarayonni amaliy jihatdan samarali tashkil etish uchun zarur bo'lgan sharoitlar va texnologiyalarni ham ochib beradi.

Kalit so'zlar: tizimli fikrlash, kognitiv yondashuv, didaktik imkoniyatlar, o'quv jarayoni, refleksiya, tanqidiy fikrlash, muammoli ta'lim, faol o'qitish texnologiyalari, metodika, innovatsion ta'lim.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ: ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Аннотация: В статье рассматриваются дидактические возможности формирования и развития системного мышления у студентов на основе когнитивного подхода. Системное мышление определяется как способность анализировать информацию в логической взаимосвязи, выявлять проблемы и находить пути их решения. Когнитивный подход способствует развитию интеллектуального потенциала студентов, их способности к рефлексии, принятию решений и критическому мышлению. В статье анализируются методы и технологии, направленные на развитие системного мышления, а также предлагаются педагогические условия для эффективной реализации этих методов в образовательной практике.

Ключевые слова: системное мышление, когнитивный подход, дидактические возможности, учебный процесс, рефлексия, критическое мышление, проблемное обучение, активные методы, методика, инновационное образование.

DIDACTIC OPPORTUNITIES FOR DEVELOPING SYSTEMIC THINKING BASED ON COGNITIVE APPROACH IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Abstract: This article explores the didactic opportunities for developing students' systemic thinking through the application of a cognitive approach in the educational process. Systemic thinking is defined as the ability to analyze complex information, see connections, identify problems, and develop solutions. The cognitive approach enhances learners' intellectual potential, critical reasoning, decision-making skills, and reflective abilities. The article discusses effective teaching strategies, lesson design, and didactic tools aimed at

fostering systemic thinking. It also outlines the pedagogical conditions and technologies necessary for the practical implementation of these methods in higher education.

Keywords: systemic thinking, cognitive approach, didactic opportunities, educational process, reflection, critical thinking, problem-based learning, active teaching strategies, methodology, innovative education.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri – talabalarga tayyor bilimlarni yetkazish bilangina cheklanib qolmay, balki ularning mustaqil fikrlashi, tahlil qilishga asoslangan qaror qabul qilish ko'nikmalari, muammolarga tizimli yondasha olishi kabi kognitiv qobiliyatlarini shakllantirishdan iboratdir. Chunki bugungi globallashuv, raqamli transformatsiya va murakkab ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar davrida insondan nafaqat malakali ijrochi, balki tanqidiy va tizimli fikrlovchi shaxs bo'lish talab etiladi [1, 29].

Shu jihatdan qaralganda, ta'lim jarayonini tashkil etishda kognitiv yondashuv tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Kognitiv yondashuv – bu shaxsning bilimni qabul qilishi, uni qayta ishlashi, saqlashi va qo'llashiga asoslangan o'quv jarayonini tashkil etish konsepsiyasidir. U o'quvchining aqliy faoliyatini faollashtirish, individual o'rganish uslublarini e'tiborga olish, bilimlarni ongli tahlil asosida egallash va ularni amaliyotga tadbiiq etish imkonini beradi.

Mazkur maqolada aynan kognitiv yondashuv asosida talabalarda tizimli fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning didaktik imkoniyatlari chuqur tahlil qilinadi. Tizimli fikrlash – bu voqea, hodisa yoki muammoni alohida elementlar sifatida emas, balki ularning o'zaro bog'liqligi, sabab-oqibat munosabatlari va umumiy tizimdagi o'rnini tushunish asosida anglashdir. Tizimli fikrlashni shakllantirish esa faqat axborot berish emas, balki axborotni mantiqiy bog'lash, tahlil qilish, faraz qilish, prognozlash va yechimlar ishlab chiqishni ham o'z ichiga oladi.

Ta'limda bu yondashuvni amalga oshirish orqali nafaqat bilim sifati, balki talabaning o'z-o'zini rivojlantirish, o'quvga nisbatan ichki motivatsiyasi, tanqidiy qarashlari va ijodiy yondashuvlari ham mustahkamlanadi. Bu jarayonda o'qituvchining vazifasi bilimni beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi, muammoni ko'rsatuvchi va bilimni mustaqil kashf etishga ilhomlantiruvchi sub'ekt sifatida namoyon bo'ladi [2, 67].

Shu bois, ushbu maqolada kognitiv yondashuvga asoslangan ta'limning nazariy asoslari, uning tizimli fikrlashni rivojlantirishdagi pedagogik imkoniyatlari, shuningdek, bu yondashuvni o'quv jarayoniga tatbiiq etish mexanizmlari yoritiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – zamonaviy o'quv metodikasida tizimli fikrlashni shakllantirishga xizmat qiladigan samarali uslub va texnologiyalarni aniqlash, ularning amaliy samaradorligini ochib berishdir.

ASOSIY QISM

Kognitiv yondashuv ta'lim tizimida shaxsning axborotni qabul qilishi, uni idrok etib, qayta ishlashi, eslab qolishi, tahlil qilishi va amaliyotda qo'llash qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvdir. Bu yondashuv asosida o'quvchi sub'ekt sifatida qaraladi va ta'lim jarayonining markaziga joylashtiriladi. Kognitiv yondashuv shaxsning ichki fikrlash jarayonlarini - e'tibor, xotira, qiziqish, idrok, tushunish, refleksiya kabi aqliy funksiyalarni faollashtirishga alohida e'tibor qaratadi [3, 111].

Zamonaviy pedagogikada kognitiv yondashuv orqali tizimli fikrlashni rivojlantirish – ta’lim mazmuni va shaklini yangi bosqichga olib chiqish imkonini beradi. Tizimli fikrlash – bu voqea, jarayon yoki muammoni alohida elementlar orqali emas, balki ularning o‘zaro bog‘liqligida ko‘rish, sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash va ularga asoslangan holda kompleks yechimlar ishlab chiqish qobiliyatidir.

Tizimli fikrlashni shakllantirishda quyidagi didaktik imkoniyatlar va metodik yondashuvlar muhim ahamiyatga ega:

– Muammoli vaziyat yaratish va talabani uni mustaqil hal qilishga yo‘naltirish kognitiv faollikni kuchaytiradi. Talaba bilimni tayyor shaklda emas, balki o‘zi kashf etish jarayonida egallaydi. Bu usul tafakkurni faollashtiradi, tizimli tahlil qilishni talab etadi va mulohaza yuritish asosida qaror qabul qilishga undaydi.

– An’anaviy darslar va raqamli ta’lim platformalarini birgalikda qo‘llash orqali o‘quv jarayonini differensiallashtirish va moslashtirish mumkin. Interaktiv onlayn topshiriqlar, testlar, mashqlar va muammoli stsensariylar orqali talaba o‘zining bilim darajasi, fikrlash uslubi va kognitiv salohiyatini mustaqil ravishda baholay oladi.

– Murakkab axborotlarni soddalashtirib, ular o‘rtasidagi munosabatlarni tushuntirishda grafik va vizual vositalardan foydalanish samaralidir. Bu yondashuv talabaga mavzuni faqat eslab qolish emas, balki uni tushunish, umumlashtirish, aloqador elementlarni farqlash imkonini beradi.

– Bloom taksonomiyasi asosida tuzilgan darslarda analiz (tahlil), sintez (umumlashtirish) va baholash bosqichlariga alohida e’tibor beriladi. Har bir mashg‘ulotda talabalar oldiga mantiqiy tahlil qilish, faktlar o‘rtasidagi aloqani topish, sabab-oqibatni aniqlash, dalillarga asoslangan xulosa chiqarish vazifalari qo‘yiladi.

– Reflektiv daftarchalar, “fikir kundaliklari”, o‘z-o‘zini baholash jadvallari, o‘quv portfellarining yuritilishi talabanning o‘z o‘quv faoliyatini tahlil qilishiga yordam beradi. Bu esa tizimli fikrlashning asosiy komponenti — metakognitsiyani rivojlantirishga xizmat qiladi.

– Real hayotiy muammolar asosida tuzilgan loyiha ishlari orqali talabalar nazariy bilimlarni amaliyotda sinab ko‘rishadi, jamoada ishlash, resurslar bilan samarali boshqarish va yakuniy natijani tahlil qilish ko‘nikmalarini egallashadi. Bu faoliyat davomida tizimli fikrlash, sabab-oqibatli rejalashtirish va natijaviy yondashuv shakllanadi.

– Bugungi kunda Moodle, Google Classroom, Edmodo, Microsoft Teams kabi elektron ta’lim platformalari orqali ta’lim jarayonini shaxsga moslashtirish, individual yondashuvni yo‘lga qo‘yish va kognitiv faoliyatni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Bu platformalarda talabalarga o‘z bilimlarini test qilish, mustaqil topshiriqlar bajarish, o‘z-o‘zini baholash, refleksiya qilish imkoniyati beriladi.

intellekt asosidagi mashqlar orqali murakkab tushunchalarni tushunish, tahlil qilish va modellashtirish jarayonlari sezilarli darajada osonlashadi.

Umuman olganda, kognitiv yondashuv asosida tashkil etilgan ta’lim jarayoni – tizimli, bosqichma-bosqich fikrlashni shakllantirish, talabanning mustaqil intellektual faoliyatini yo‘lga qo‘yish, bilimlarni izchil tahlil qilish va ularni real vaziyatlarda qo‘llash ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa nafaqat bilim olish sifatini oshiradi, balki raqobatbardosh, kreativ, muammoli vaziyatlarga tayyor, tanqidiy fikrlaydigan mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiluvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy ta'lim jarayonida kognitiv yondashuv asosida tizimli fikrlashni shakllantirish – talabning bilimga nisbatan ongli, faol va mustaqil munosabatini shakllantirishda muhim metodik vosita hisoblanadi. Kognitiv yondashuv orqali o'quvchilar nafaqat tayyor bilimlarni egallaydi, balki bu bilimlarni chuqur anglaydi, tahlil qiladi, ularni o'z faoliyatida qo'llashni o'rganadi va bu jarayonda o'zining intellektual salohiyatini mustahkamlaydi.

Maqolada ko'rib chiqilgan didaktik imkoniyatlar – muammoli vazifalar, aralash ta'lim, grafik va vizual modellar, reflektiv topshiriqlar, loyiha asosida o'qitish va raqamli platformalardan foydalanish – barchasi tizimli fikrlashni samarali shakllantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, mustaqil fikrlash, tahliliy yondashuv, sabab-oqibatli munosabatlarni anglash, qaror qabul qilish va o'z faoliyatini baholash kabi metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda bu yondashuvning o'rni beqiyosdir.

Kognitiv yondashuv shuningdek, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasini amaliyotga joriy etishda ham katta imkoniyatlar yaratadi. Bu esa o'z navbatida ta'lim sifatini oshirish, yuqori intellektual salohiyatga ega, ijodkor va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashning muhim shartlaridan biridir.

Mazkur tadqiqot natijalari, pedagogik jarayonda tizimli fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlarni yanada chuqurlashtirish va ularni amaliyotga samarali tatbiq etish uchun nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi. Kelgusida bu yo'nalishdagi izlanishlar, xususan, sun'iy intellekt, neyrotexnologiyalar va raqamli platformalar bilan integratsiyalashgan kognitiv yondashuvlar orqali ta'lim samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Назаров Д.Д. Педагогик texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Тошкент: IQTISOD-MOLIYA, 2019. – 200 b.
2. Anderson L.W., Krathwohl D.R. (Eds.). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. – New York: Longman, 2001.
3. Хуторской А.В. Личностно-ориентированное обучение: методология, технология, практика. – Москва: Владос, 2005. – 272 с.
4. Локтюшина Е.А. Психолого-педагогические основы компьютерного обучения студентов. – Екатеринбург, 2017.
5. Қодиров А.Н., Каримов С.К. Axborot texnologiyalari va pedagogik innovatsiyalar. – Самарқанд: Samarqand DU, 2021. – 210 b.
6. Bloom B.S. Taxonomy of educational objectives. Handbook I: The cognitive domain. – New York: David McKay Co Inc., 1956.
7. Jonassen D.H. Designing constructivist learning environments // Reigeluth C.M. (Ed.). Instructional-design theories and models: A new paradigm of instructional theory. – Vol. II. – Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1999. – P. 215–239.
8. Mayer R.E. Multimedia learning // Psychology of Learning and Motivation. – 2002. – Vol. 41. – P. 85–139.